

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA O‘ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA XIZMAT KO‘RSATISH SIFATINI OSHIRISH OMILLARI

Muradova Ra’no Anvarovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti “Buxgalteriya va statistika” kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18655042>

Annotatsiya. Maqolada Raqamli transformatsiya sharoitida O‘zbekiston tijorat banklarida xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish omillari tahlil qilingan. Shuningdek tadqiqot raqamli iqtisodiyotning ijtimoiy boshqaruv mexanizmlariga ta’sirini o‘rganadi. Shuningdek, u ijtimoiy islohotlar va uzoq muddatli raqamli iqtisodiyot kabi bilvosita ta’sirlarni yoki vositachilik kuchlarini o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, tijorat banki, xizmat ko‘rsatish, raqamli bank, raqamli strategiya, bank infratuzilmasi, bank tizimi.

Аннотация. В статье проведён анализ факторов повышения качества обслуживания в коммерческих банках Узбекистана в условиях цифровой трансформации. Кроме того, исследование направлено на изучение влияния цифровой экономики на механизмы социального управления. Также рассматриваются косвенные воздействия и посреднические факторы, такие как социальные реформы и долгосрочное развитие цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, коммерческий банк, оказание услуг, цифровой банк, цифровая стратегия, банковская инфраструктура, банковская система.

Abstract. The article analyzes the factors contributing to the improvement of service quality in commercial banks of Uzbekistan under conditions of digital transformation. In addition, the study examines the impact of the digital economy on social governance mechanisms. It also considers indirect effects and mediating factors, such as social reforms and the long-term development of the digital economy.

Keywords: digital economy, commercial bank, service delivery, digital banking, digital strategy, banking infrastructure, banking system.

Raqamli iqtisodiyot ijtimoiy boshqaruvning samarali mexanizmini ishlab chiqishda muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, raqamli iqtisodiyot ijtimoiy islohotlarga, barqaror raqamli iqtisodiyotga va ijtimoiy boshqaruv mexanizmlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Bu shuni ko‘rsatadiki, raqamli iqtisodiyotning gullab-yashnashi barqaror raqamli iqtisodiyotga hissa qo‘shadi. Raqamli iqtisodiyotning o‘shishi samaradorlikni oshirishi va global va mintaqaviy iqtisodiyotga foyda keltirishi mumkin bo‘lsa-da, u barqaror rivojlanish muammolarini ijtimoiy nuqtai nazardan hal qilishning ajralmas vositasidir ya’ni ijtimoiy tarmoqlar va turmush tarzi, shu jumladan iqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy tengsizlikning o‘shishi tahdidlari va atrof-muhit farovonligi uchun buzuvchi raqamli texnologiyalar tomonidan qo‘llaniladigan foyda yoki xarajatlar.

So‘nggi o‘n yillikda global moliya bozorida kechayotgan jarayonlar bank tizimi uchun mutlaqo yangi raqobat sharoitini shakllantirdi. Fintex kompaniyalari, raqamli to‘lov

platformalari, elektron hamyonlar va texnologik gigantlarning moliyaviy xizmatlarga kirib kelishi an'anaviy tijorat banklarini o'z biznes-modellarini qayta ko'rib chiqishga majbur qilmoqda[1]. Endilikda banklar uchun asosiy raqobat ustunligi nafaqat foiz stavkalari yoki filiallar soni, balki raqamli kanallar orqali tez, qulay va xavfsiz xizmat ko'rsatish darajasi bilan belgilanmoqda.

O'zbekiston bank tizimi ham ushbu global tendensiyalardan chetda emas. “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi, bank sektorini isloh qilish bo'yicha qabul qilingan Prezident farmon va qarorlari, Markaziy bankning raqamlashgan to'lov tizimlarini rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslari natijasida so'nggi yillarda tijorat banklarida raqamli xizmatlarning ulushi sezilarli darajada oshdi. Mobil ilovalar, internet-banking, masofaviy hisob-kitoblar, onlayn konversiya va QR-to'lovlar kundalik hayotning ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

Biroq, raqamli xizmatlar joriy etilishi avtomatik tarzda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati oshishini anglatmaydi. Aksincha, yangi texnologiyalar mijozlar kutishlari darajasini keskin oshiradi: foydalanuvchilar tezkor, xatolarsiz, 24/7 rejimida ishlaydigan, interfeysi sodda va intuitiv bo'lgan ilovalarni talab qiladilar. Shu bilan birga, har qanday texnik nosozlik, tranzaksiyaning kechikishi yoki xavfsizlik bo'yicha noaniqlik mijoz ishonchi va sadoqatining tez pasayishiga olib kelishi mumkin. Demak, raqamli transformatsiya jarayonida banklar uchun asosiy chaqiriqlardan biri – raqamli servislar sifati va mijoz tajribasini tizimli boshqarishdir[2].

O'zbekiston sharoitida bu masalaning dolzarbligi bir necha omillar bilan belgilanadi:

- aholining raqamli savodxonligi hududlar bo'yicha notekisligi;
- internet tezligi va qamrovining shahar va qishloq o'rtasida sezilarli farqlanishi;
- naqd pul muomalasi ulushining hali ham yuqoriligi;
- an'anaviy filial va kassalarga psixologik bog'liqlik;
- raqamli firibgarliklar va kiberxavfsizlikka oid xavotirlar[3].

Shu jihatdan qaralganda, tijorat banklari uchun yagona “universal” raqamli yechim emas, balki segmentatsiyalashgan va moslashtirilgan raqamli strategiyalar zarur bo'ladi. Masalan, yirik shaharlarda istiqomat qiluvchi yoshlarga yo'naltirilgan mobil super-ilovalar birlamchi ahamiyatga ega bo'lsa, ayrim tumanlarda POS-terminallar tarmog'ini kengaytirish, agent-banklar va mini-filiallar orqali raqamli to'lovlarni sodda shaklda taklif qilish afzal bo'lishi mumkin[4].

Bu sharoitda mijozlarga xizmat ko'rsatish tizimini modernizatsiya qilish faqat texnik infratuzilmani yangilash bilan cheklanmaydi. U quyidagi yo'nalishlarni ham qamrab olishi zarur:

1. Mijozga yo'naltirilgan boshqaruv madaniyati – bank ichki jarayonlarini “mijoz yo'li xaritasi” (customer journey map) asosida qayta ko'rib chiqish, har bir nuqtada mijoz tajribasini o'lchash va yaxshilash.

2. Raqamli va an'anaviy kanallar integratsiyasi – filial, call-markaz, mobil ilova, veb-sayt va chat-botlarni yagona ekotizim sifatida boshqarish, mijoz qayerga murojaat qilmasin, bir xil standartdagi xizmatni olishini ta'minlash.

3. Kadrlar salohiyatini oshirish – xodimlarning raqamli servislar bo'yicha bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, ularni “raqamli maslahatchi” darajasiga olib chiqish.

4. Ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv (data-driven) – mijozlar xatti-harakati, tranzaksiya tarixi, murojaatlar statistikasi va tahliliga asoslangan holda qarorlar qabul qilish, personalizatsiya qilingan takliflar ishlab chiqish[5].

Raqamli xavfsizlik va ishonch – mijozlarni kiberxavfsizlik bo‘yicha muntazam xabardor qilish, ikki faktorli autentifikatsiya, limitlar va monitoring tizimlari orqali ishonchni mustahkamlash. O‘zbekiston Respublikasi bank tizimining zamonaviy rivojlanish bosqichi nafaqat texnologiya va operatsiya jarayonlarini, balki banklarning mijozlar bilan o‘zaro munosabatlarini ham tubdan o‘zgartirib, ularni faol raqamli transformatsiya jarayoni bilan tavsiflanadi. Xizmatlarni raqamlashtirish, masofaviy xizmatlarni joriy etish, jarayonlarni avtomatlashtirish va omnikanal platformalarni rivojlantirish tijorat banklari kundalik faoliyatining ajralmas qismiga aylanmoqda. Bunday sharoitda mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatiga baho berish ahamiyati tobora ortib bormoqda. Chunki aynan ushbu omil mijozning bankka sodiqligi, qoniqish darajasi va kelgusida hamkorlikni davom ettirish niyatini belgilab beradi. Shu bilan birga, hududiy filiallar o‘rtasidagi infratuzilmaviy va raqamli farqlar xizmat ko‘rsatish darajasini qabul qilishga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

So‘nggi yillarda milliy bank tizimida tezkor to‘lov tizimlari, kontaktless va QR-to‘lovlar, biometrik identifikatsiya, masofadan hisob ochish va onlayn kreditlash kabi funksiyalar bosqichma-bosqich joriy etilib, raqamli ekotizim shakllanmoqda. Raqamli kanallarning kengayishi, bir tomondan, operatsion xarajatlarni qisqartirsa, ikkinchi tomondan, mijozlar uchun 24/7 rejimida xizmatlardan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Shu bois, zamonaviy bosqichda banklar raqamli infratuzilmani rivojlantirish bilan bir qatorda, mijoz tajribasini (customer experience) tizimli o‘rganish va boshqarishni strategik ustuvor yo‘nalish sifatida ko‘rib chiqmoqda.

Empirik tahlil va matematik modellashtirish natijalariga tayanib, «Sanoatqurilishbank» ATB ning Surxondaryo viloyatidagi filiallarida mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini yaxshilash uchun bir qator kompleks optimallashtirish yondashuvlari taklif etildi. Ushbu yondashuvlar raqamli transformatsiyaning dolzarb talableri va bank faoliyatining amaldagi holatini hisobga olgan holda ishlab chiqildi.

Taklif etilayotgan chora-tadbirlar shartli ravishda quyidagi uchta yo‘nalishga bo‘lindi:

- filiallarda operatsion jarayonlarni optimallashtirish;
- raqamli kanallarni rivojlantirish va raqamli ishtirokni oshirish;
- mijozlarga xizmat ko‘rsatish muhitini (komfort, infratuzilma, muloqot madaniyati) yaxshilash[6].

O‘zbekiston tijorat banklarida, xususan, “Sanoatqurilishbank” ATB misolida raqamli transformatsiya jarayonlari shuni ko‘rsatmoqdaki, mijozlarga xizmat ko‘rsatish tizimini yangilash tasodifiy choralar emas, balki aniq strategiyalar majmuasi asosida olib borilishi lozim. Tadqiqot natijalari va milliy raqamli siyosat hujjatlaridan kelib chiqib, quyidagi asosiy strategik yo‘nalishlarni ajratish mumkin.

Mazkur strategiya bankning ichki jarayonlarini “mijoz yo‘li xaritasi” (customer journey map) asosida qayta ko‘rib chiqishga qaratilgan. Har bir mijoz aloqa nuqtasida (filial, mobil ilova, call-markaz, veb-sayt, chat-bot va h.k.) qanday tajriba olayotgani muntazam o‘lchanishi va tahlil qilinishi zarur. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, mijozlar uchun eng muhim omillar – operatsiyalar tezligi, interfeysning sodda va tushunarli bo‘lishi, xodimlarning muloqot madaniyati hamda xavfsizlikka bo‘lgan ishonchdir.

“Sanoatqurilishbank” ATB uchun ushbu strategiya doirasida: mijozlarning raqamli va an’anaviy kanallardan foydalanishdagi asosiy “og‘riqli nuqtalar”ini aniqlash, shikoyatlar va takliflar bazasini tahlil qilish, har bir segment bo‘yicha mijoz tajribasini yaxshilash rejasini

ishlab chiqish taklif etiladi. Bu strategiya mijoz qoniqishi va sadoqatini oshirish uchun barcha tashkiliy o'zgarishlarning markaziga aynan mijoz manfaatini qo'yishni nazarda tutadi.

Raqamli transformatsiyaning asosiy talablaridan biri – bankning barcha xizmat ko'rsatish kanallarini yagona ekotizim sifatida boshqarishdir. Omnikanal strategiya doirasida filiallar, mobil banking, internet-banking, call-markaz, bankomat va infokiosklar, chat-botlar bir-birini to'ldiruvchi, uzluksiz mijoz tajribasini ta'minlovchi tizimga aylantirilishi lozim.

“Sanoatqurilishbank” ATB mijozlari misolida bu strategiya quyidagilarni nazarda tutadi: mobil ilovaga filialda boshlangan operatsiyani uyda davom ettirish imkonini berish, raqamli kanallarda yaratilgan shaxsiy kabinet ma'lumotlarini filial xodimlari ham ko'rish va foydalanishi, call-markaz orqali kelgan murojaatlarni raqamli tizimda ro'yxatga olib, ularning yechimini kuzatish. Bunda mijoz qayerga murojaat qilmasin, bankni “bir butun tashkilot” sifatida qabul qiladi, bu esa sadoqatni kuchaytiradi.

Raqamli transformatsiya sharoitida eng katta ustunliklardan biri – katta hajmdagi ma'lumotlar (big data) bilan ishlash imkoniyatining paydo bo'lishidir. Ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv strategiyasi bankka mijozlar xatti-harakati, tranzaksiya tarixi, raqamli kanallardan foydalanish faolligi, shikoyatlar statistikasi va boshqa ko'rsatkichlarni tahlil qilgan holda qaror qabul qilish imkonini beradi.

Tadqiqotda SPSS asosidagi regressiya va faktor tahlili raqamli xizmatlar sifati ko'rsatkichlari bilan mijozlarning raqamli sadoqati o'rtasida mustahkam bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Shu asosda “Sanoatqurilishbank” ATB uchun raqamli xizmatlar sifatini monitoring qilish bo'yicha doimiy indeks joriy etish, UX-metrikalarni (ilovaning ochilish vaqti, muvaffaqiyatli tranzaksiyalar ulushi, xatoliklar chastotasi, sessiya davomiyligi) KPI tizimiga kiritish tavsiya etiladi.

Kelgusida sun'iy intellekt asosidagi tavsiya tizimlari, firibgarlikni aniqlash modullari, kredit risklarini baholash algoritmlarini joriy etish ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv strategiyasining mantiqiy davomi bo'lib xizmat qiladi.

Raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyati faqat texnik infratuzilmaga emas, balki kadrlar salohiyati va ichki boshqaruv madaniyatiga ham bog'liq. Ushbu strategiya bank xodimlarini “faqat operatsion ijrochi” emas, balki “raqamli maslahatchi” darajasiga ko'tarishni nazarda tutadi.

Bu yo'nalishda “Sanoatqurilishbank” ATB uchun: raqamli bank mahsulotlari, kiberxavfsizlik, mijoz bilan samarali muloqot, ma'lumotlar maxfiyligi kabi yo'nalishlarda muntazam treninglar tashkil etish; hududiy filiallar rahbarlari uchun alohida “raqamli liderlik” dasturlarini joriy etish; raqamli loyihalarda ishtirok etgan xodimlarni rag'batlantirish tizimini kuchaytirish zarur. Bunday o'zgarishlar raqamli servislarni “faqat texnik loyiha” emas, balki butun jamoa qadriyatiga aylantirishga yordam beradi.

Tadqiqotda qayd etilganidek, O'zbekistonda raqamli savodxonlik, internet tezligi va infratuzilma darajasi hududlar bo'yicha sezilarli farq qiladi. Shu bois mijozlarga xizmat ko'rsatish tizimini modernizatsiya qilishda “hamma uchun bir xil yechim” emas, balki hududiy segmentatsiya asosida moslashtirilgan strategiya qo'llanishi lozim.

“Sanoatqurilishbank” ATB Surxondaryo viloyatidagi filiallari uchun POS-terminallar va agent-banklar tarmog'ini kengaytirish, sodda va ko'p trafik talab qilmaydigan mobil ilova versiyasini taklif etish, qishloq hududlarida raqamli savodxonlik bo'yicha maqsadli tushuntirish ishlarini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir. Bu strategiya moliyaviy inklyuziyani

kengaytirish, chekka hududlarda ham mijozlarga sifatli raqamli xizmatlar taklif qilishga xizmat qiladi.

Raqamli bank xizmatlarida eng nozik jihatlardan biri – kiberxavfsizlik va mijoz ishonchi. Tadqiqot davomida mijozlar orasida raqamli firibgarlik, ma'lumotlarning uchinchi shaxslarga berilishi, mobil ilova orqali pul yo'qotish xavfi bo'yicha xavotirlar mavjudligi aniqlangan. Shu bois raqamli xavfsizlikni kuchaytirish va bu borada ochiq kommunikatsiya yuritish alohida strategik yo'nalish bo'lishi zarur.

Mazkur strategiya doirasida ikki faktorli autentifikatsiya, tranzaksiya limitlari, shubhali operatsiyalarni avtomatik bloklash kabi texnik choralarga qo'shimcha ravishda, mijozlarni muntazam ogohlantirish, kiberxavfsizlik bo'yicha “oddiy til”da tushuntiruvchi kontent tayyorlash, mobil ilova ichida xavfsizlik bo'yicha interaktiv yo'riqnomalar joylashtirish taklif etiladi. Bu, o'z navbatida, raqamli xizmatlarga bo'lgan ishonchni oshiradi va sadoqatni mustahkamlaydi.

Tadqiqot doirasida jahon va milliy tajriba tahlili shuni ko'rsatdiki, zamonaviy banklar uchun raqamli servislarni joriy etishning o'zi yetarli emas, ular sifatini miqdoriy baholash hamda mijoz tajribasi, qoniqishi va raqamli sadoqat bilan tizimli bog'lash zarur. Shu maqsadda O'zbekistonning bir qator yirik va o'rta tijorat banklari misolida raqamli xizmatlar sifati, mobil va internet-bankingdan foydalanish faolligi, mijozlarning xavfsizlik, qulaylik va tezlikka doir tasavvurlari o'rganildi. Olingan ma'lumotlar asosida raqamli xizmatlar sifatining integrallashgan ko'rsatkichlari shakllantirildi hamda ular mijozlarning raqamli kanallardan qayta foydalanish niyati va bankni tavsiya qilish darajasi bilan matematik jihatdan bog'lab chiqildi.

Tadqiqot natijalari mijoz segmentlari bo'yicha (yakka tartibdagi mijozlar, kichik biznes, o'rta va yirik korxonalar) raqamli ehtiyoj va kutishlar sezilarli darajada farqlanishini ko'rsatdi. Shunga muvofiq, universal yagona raqamli mahsulotlar to'plami o'rniga segmentatsiyalashgan takliflar paketi va differensial xizmat ko'rsatish standartlarini qo'llash zarurligi asoslandi. Ayniqsa, kichik biznes va hududlarda faoliyat yurituvchi tadbirkorlar uchun soddalashtirilgan interfeys, tezkor onlayn maslahatlar va masofaviy kreditlash tizimlari raqamli sadoqatni oshirishda muhim omil ekanligi amaliy tahlillar orqali tasdiqlandi.

Tadqiqot obyekti sifatida olingan banklar raqamli platformalarining kuchli va zaif tomonlarini tahlil qilish natijasida bank boshqaruvi uchun aniq yo'nalishlar tavsiya etildi. Jumladan, raqamli xizmatlar sifatini monitoring qilish bo'yicha muntazam indeks joriy etish, foydalanuvchi tajribasini o'lchovchi ko'rsatkichlarni (UX-metrikalar) KPI tizimiga kiritish, raqamli xavfsizlikka doir kommunikatsiyani kuchaytirish va raqamli savodxonlikni oshirish bo'yicha maqsadli dasturlarni yo'lga qo'yish taklif qilindi. Shuningdek, filial tarmog'ini “raqamli maslahatchi markazlari”ga bosqichma-bosqich transformatsiya qilish va xodimlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish zarurligi ilmiy-amaliy jihatdan asoslab berildi.

Umuman olganda, tadqiqot natijasida ishlab chiqilgan yondashuv va tavsiyalar O'zbekiston tijorat banklari uchun raqamli transformatsiyani faqat texnologik modernizatsiya sifatida emas, balki mijoz tajribasini markazga qo'ygan, ma'lumotlarga tayanuvchi va bozor sharoitlariga tez moslasha oladigan biznes-model sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa uzoq muddatda banklarning raqobatbardoshligini oshirish, moliyaviy inklyuziyani kengaytirish va raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. World Bank, International Monetary Fund. Uzbekistan – Financial Sector Assessment. FSAP – Financial Sector Assessment Program. Washington, DC: World Bank Group. Elektron manba: <https://www.coursehero.com/file/71825630/BFS-in-Uzb-ppt-group-no-1pptx/>
2. Devex. Sanoat Qurilish Bank (SQB) institutional profile. Elektron manba: <https://www.devex.com/organizations/sanoat-qurilish-bank-192273>
3. London Stock Exchange. Regulatory News Service (RNS) disclosures. Elektron manba: <https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns>
4. Green Policy Platform. Uzbekistan’s Sanoat Qurilish Bank and green finance initiatives. Elektron manba: <https://www.greenpolicyplatform.org/news/uzbekistans-sanoat-qurilish-bank>
5. Appfigures. Top finance applications on Google Play in Uzbekistan. Elektron manba: <https://appfigures.com/top-apps/google-play/uzbekistan/finance>
6. Мурадова Р.А. Повышение эффективности цифрового обслуживания клиентов: финансовый анализ и перспективы развития АКБ «Саноатқурилишбанк». — В сб.: Интеллектуальный потенциал России – 2025. Материалы научной конференции, 28 мая 2025 г., г. Иркутск.